

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**POLICY SULL'ACCESSO APERTO
(OPEN ACCESS) ALLA
LETTERATURA SCIENTIFICA**

Approvata dal Senato accademico il 29 gennaio 2014 e modificata il 4 marzo 2020

INDICE

1 - Definizioni	2
2 - Premesse	3
3 - Commissione di Ateneo.....	3
4 - Gruppo di lavoro	4
5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica	4
6 - Deposito nell'archivio istituzionale	4
7 - Pubblicazione sull'archivio istituzionale	4
8 - Tesi di dottorato	5
9 - Gestione dei diritti d'autore	5
10 - Valutazione	6
11 - Promozione di pubblicazioni ad accesso aperto.....	6
12 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto.....	6
13 - Monitoraggio dell'attuazione della policy	6
14 - Policy dipartimentali.....	6
15 - Disposizioni finali	6

1 - Definizioni

Per "Università" o "Ateneo" si intende l'Università degli Studi di Trento.

Per "Autore" si intende un membro dell'Università degli Studi di Trento a qualsiasi titolo ad essa afferente quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti interni o esterni all'Università di un Contributo della letteratura scientifica.

Per "Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica" o "Commissione" si intende la commissione istituita dalla presente policy.

Per "Gruppo di lavoro" si intende il gruppo di lavoro istituito dalla presente policy.

Per "Accesso aperto" si intende, ai fini della presente Policy una forma di pubblicazione ad "Accesso libero" o ad "Accesso gratuito" come definita di seguito.

Per "Accesso libero" si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

Per "Accesso gratuito" si intende la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso.

Per "Accesso chiuso" si intende la forma di deposito nell'Archivio istituzionale della letteratura scientifica che occulta il Contributo della letteratura scientifica e lo rende accessibile e visibile solo al personale autorizzato dell'Università.

Per "Contributo della letteratura scientifica" o "Contributo" si intende qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato.

Per "Versione digitale editoriale" si intende la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore.

Policy sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica

Per "Versione digitale finale referata" si intende la versione digitale definitiva accettata dall'editore che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora editata dall'editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.

Per "Anagrafe della ricerca" si intende l'archivio digitale dei prodotti della ricerca dell'Università interoperabile con le banche dati del MIUR.

Per Archivio OAI PMH si intende l'archivio Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH), attualmente denominato "Unitn-eprints Research", dell'Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.

Per "Archivio istituzionale della letteratura scientifica" o "Archivio istituzionale" o "Archivio" si intende l'Archivio istituito dalla presente policy nell'ambito dell'"Anagrafe della ricerca" e dell'archivio OAI PMH dell'Università destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati.

Per "Metadati" si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un Contributo della letteratura scientifica.

Per "Pubblicazione ad accesso aperto" si intende un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto immediato (c.d. via aurea dell'Accesso aperto).

2 - Premesse

L'Università, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 2.8 del proprio Statuto nel quale si afferma che l'Ateneo "sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica", promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell'ottobre 2003 firmata dall'Università con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica e scientifica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

La presente policy applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012 nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

La presente policy dà altresì attuazione all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 in GU n. 236 dell'8 ottobre 2013 che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che disciplina l'accesso aperto agli articoli scientifici.

3 - Commissione di Ateneo

È istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

La Commissione è composta:

- dal Rettore o da un suo delegato per l'open access e le politiche contro il plagio,
- dal Direttore generale,

Policy sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica

- da un delegato per ciascun Dipartimento e Centro di Ateneo,
- da un rappresentante della Consulta dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca,
- da un rappresentante del Consiglio degli studenti,
- da un rappresentante della Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico,
- da un rappresentante dell'Ufficio Pubblicazioni scientifiche - Open Access, Anagrafe Ricerca, Editoria,
- da un rappresentante della Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università, propone al Senato accademico le politiche per l'attuazione del principio dell'accesso aperto, propone la revisione e l'aggiornamento della presente policy, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Università che promuovono l'accesso aperto, organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto.

La Commissione dirime eventuali controversie sull'interpretazione della presente policy.

4 - Gruppo di lavoro

È istituito il Gruppo di lavoro sull'accesso aperto alla letteratura scientifica, composto da almeno due membri del personale tecnico-amministrativo con competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, del diritto e dell'economia. Il Gruppo di lavoro, ove necessario, si avvale di professionalità aggiuntive, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione della presente policy. In particolare, il Gruppo fornisce ausilio tecnico alla Commissione, cura e sorveglia il deposito nonché la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale, fornisce ausilio tecnico e giuridico agli autori, monitora l'applicazione della policy.

5 - Archivio istituzionale dei contributi della letteratura scientifica

Nell'ambito dell'Anagrafe della ricerca e dell'archivio OAI PMH dell'Università è istituito l'Archivio istituzionale della letteratura scientifica.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. In particolare, l'Archivio risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto OAI PMH.

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Contributi della letteratura scientifica.

L'Archivio è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei Contributi.

L'Archivio è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

6 - Deposito nell'Archivio istituzionale

Nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del proprio Contributo della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale notificando l'accettazione al Gruppo di lavoro. Nello stesso momento l'Autore procede direttamente, o mediante l'ausilio del Gruppo di lavoro, al deposito tramite l'Anagrafe della ricerca nell'Archivio istituzionale della versione digitale editoriale o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza.

Il deposito è ad Accesso chiuso.

7 - Pubblicazione sull'archivio istituzionale

Policy sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica

Nel momento del deposito del Contributo della letteratura scientifica nell'Archivio istituzionale il Gruppo di lavoro avvia la procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale. In base a tale procedura, il Gruppo di lavoro nel momento in cui l'Autore deposita il Contributo verifica lo stato del diritto d'autore sul medesimo Contributo ed eventuali incompatibilità tra la pubblicazione e altri diritti, quali quelli di percezione di royalties sulla commercializzazione dello stesso Contributo, di riservatezza e protezione dei dati personali o altre procedure quali quelle di deposito di domande di brevetto, al fine di chiedere all'Autore la pubblicazione ad Accesso libero o gratuito immediatamente sull'Archivio istituzionale e comunque non oltre sei mesi e, nel caso di pubblicazione attinente alle scienze umane e sociali, non oltre dodici mesi dall'accettazione.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso libero il Contributo licenziato.

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, l'Università chiede all'Autore la concessione a sé medesima di una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Contributo sull'Archivio istituzionale. L'Università, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso gratuito il Contributo licenziato.

Nel caso in cui l'Università sia titolare del diritto d'autore sul Contributo provvede immediatamente nel momento dell'accettazione del Contributo alla pubblicazione ad Accesso libero sull'Archivio istituzionale fatti salvi i casi di incompatibilità con altri diritti e procedure.

Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell'Autore, dalla disciplina della pubblicazione i testi destinati a essere commercializzati con pagamento di royalties all'Autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative.

8 - Tesi di dottorato

La disciplina prevista dalla presente policy per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti, bandi riguardanti il dottorato di ricerca in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.

In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso libero o gratuito, alla chiusura della carriera o al massimo entro dodici mesi dalla discussione, secondo la volontà espressa dall'autore.

9 - Gestione dei diritti d'autore

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto o gratuito sull'Archivio istituzionale.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto sull'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla pubblicazione e alla stipula di contratti con gli editori.

Il Gruppo di lavoro predispone modelli di contratto finalizzati alla corretta gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. "license to publish") e allegati ai contratti di edizione (c.d. "addendum") finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto.

Il Gruppo di lavoro predispone una Guida per la gestione del diritto d'autore finalizzata all'Accesso aperto.

L'Università, tramite il Gruppo di lavoro, promuove la stipulazione di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso libero o gratuito sull'Archivio istituzionale.

10 - Valutazione

L'Università, previo parere della Commissione, dispone incentivi per gli Autori che applichino il principio dell'accesso aperto ai propri Contributi.

L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio.

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, sperimenta l'uso di nuovi criteri di misurazione nonché indicatori della ricerca, bibliometrici e webometrici basati sull'Accesso aperto.

11 - Promozione di Pubblicazioni ad Accesso aperto

L'Università, tramite la Commissione e con l'ausilio del Gruppo di lavoro, elabora politiche per l'incoraggiamento delle Pubblicazioni ad Accesso aperto immediato (c.d. via aurea dell'accesso aperto).

L'Università, in particolare, incoraggia la creazione di riviste o collane di libri ad Accesso aperto immediato.

12 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza iniziative formative periodiche sull'Accesso aperto destinati agli Autori.

La Commissione, con l'ausilio del Gruppo di lavoro, organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio dell'Accesso aperto.

13 - Monitoraggio dell'attuazione della policy

Il Gruppo di lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione della presente policy sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad Accesso aperto (c.d. via aurea) producendo statistiche che vengono messe a disposizione della Commissione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il Gruppo di lavoro produce e invia alla Commissione un rapporto sullo stato di attuazione della presente policy suggerendo punti di forza e debolezza della medesima.

14 - Policy dipartimentali

L'Università invita i Dipartimenti e i Centri a dotarsi di proprie policy conformate sulla presente policy di Ateneo e adattate alle specifiche esigenze di ciascun Dipartimento e Centro.

15 - Disposizioni finali

La presente policy entra in vigore a partire dal 29 gennaio 2014.

La Commissione, di concerto con gli organi statuari competenti dell'Università, definisce la politica e la procedura per la digitalizzazione, il deposito e, ove possibile, la pubblicazione sull'Archivio istituzionale dei Contributi prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente policy.